

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093736>

УДК 881

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИНОНИМОВ-
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА
ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ В РУССКОМ
И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Н.И. Ахмаджонова,

преп.,

ХГУ имени академика Б. Гафурова,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются прилагательные, характеризующие человека в сопоставительном плане. Разнообразное переплетение средств, способов выражения качественной характеристики предмета, лица, явления можно встретить в текстах характеристики, где представлены все возможные способы в разных сочетаниях в зависимости от цели высказывания, стиля, авторского отношения к изображаемому человеку, что доказывают приведенные примеры.

Ключевые слова: синонимы, прилагательные, качественные, сопоставление, узбекский язык

**COMPARATIVE ANALYSIS OF SYNONYMS-ADJECTIVES
CHARACTERIZING A PERSON ON OBJECTIVE FEATURES IN THE
RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES**

N.I. Akhmadjonova,

teacher,

KhSU named after academician B. Gafurov,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Annotation: The article analyzes adjectives that characterize a person in comparative terms. A diverse interweaving of means, ways of expressing the qualitative characteristics of an object, person, phenomenon can be found in characterization texts, where all possible ways are presented in different combinations depending on the purpose of the statement, style, author's attitude to the depicted person, which is proved by the examples given.

Keywords: synonyms, adjectives, qualitative, comparison, Uzbek

Качественная характеристика лица или предмета может быть представлена как совокупность отличительных свойств, особенностей, признаков, органически присущих данному объекту, а сам описываемый объект представлен как некая емкость, наполненная определенным содержанием. Предложения такого типа строятся по образцу бытийных, где предмет или лицо (носитель признака) обычно выражен существительным в предложном падеже с предлогом в или на, а качество, свойство, которое описывается как содержимое, — от адъективным существительным в именительном падеже; в роли связок используются глагол быть и глаголы, обозначающие наличие или проявление признака (чувствоваться, выражаться, появляться, замечаться и т.п.). Следует отметить, что при от адъективных существительных может быть качественный распространитель, указывающий на характер или интенсивность качества, выраженного от адъективным существительным [1].

В узбекском языке прилагательное широко представлен с точки зрения способы образования. Прилагательные характеризующие человека по различным признакам может субстантивироваться. В узбекском языке прилагательные могут быть образованы из других частей речи при помощи различных языковых средств, т.е., аффиксацию. При помощи аффиксации можно образовать прилагательные. Например: Была в нем (Изоте) приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское (М. Горький); – унда (Изотда) екимли ва таъсирчан соддалик, кандайдир болаларча муссофолик бор эди. В ней (Шурочке) пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила (А. Куприн); – унинг шахват тубсизлиги кандайдир евуз ва магрур куч бор. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. – Николай баланд буйли жингалак сочли очик ифодали йигит эди. На верхней губе его уже показывались черные усики, а во всем лице выражались стремительность и восторженность (Л. Толстой). – унинг юкори лабида кора мойловлар аллакачон намоен булган юзида чакконлик ва жушкинлик намоен булган эди [1-8].

Как показывают примеры прилагательное в узбекском языке образованно аффиксальным способом. Аффиксы «*ли*», «*лик*» образуя пригательное прилагательное.

Разнообразное переплетение средств, способов выражения качественной характеристики предмета, лица, явления можно встретить в текстах характеристики, где представлены все возможные способы в разных сочетаниях в зависимости от цели высказывания, стиля, авторского отношения к изображаемому: А. Князь Болконский был небольшого роста,

весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами (Л. Толстой); – А князь Болконскийни буйи унчалик баланд эмас, анча чиройли аник курук юз тузилишли еш йигит. Клавдия Петровна была дама лет тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом (Ф. Достоевский); – Клавдия Петровна уттиз этти ешли хоним, тулишган чиройли кормагзли тоза кизгиш юзли. Лейтенант был очень вежливый молодой человек с утомленными глазами и сдержанным тихим голосом (В. Катаев). – Лейтенант жуда одобли кузлари чарчаган овози паст йигит эди.). В. Это был человек необыкновенный. Это была высокая чистая душа, и ума такого я уже не встречал потом. – у гайриоддий одам эди. У юксак пок калб эди ва мен ундан кейин хеч качон бундай аклини курмаганман.

Качественная характеристика лица, предмета, явления может выражать эмоционально – оценочное отношение говорящего к описываемому объекту, точнее, к содержанию высказывания. Признаки, свойства, качества предмета или лица могут быть описаны как положительные или отрицательные [2]. Категория оценки основана на противопоставлении этих двух планов (при наличии третьего, нейтрального плана): «хороший – это соответствующий норме качества, а плохой – не соответствующий норме качества» (А. Вежбицкая).

Оценка является элементом информативного содержания высказывания и определяется коммуникативной установкой говорящего, его позицией по отношению к объекту оценки, выражает «отношение субъекта к качеству предмета» (В. Виноградов). Средствами языка выражаются самые разнообразные оттенки отношения говорящего к высказываемому (одобрение, неодобрение, сочувствие, ирония, пренебрежение, презрение, неприятие и т.д.). Эти средства богаты и разнообразны и представляют собой определенную специфическую для русского языка систему [3, с. 38]. Эмоционально-оценочное отношение говорящего к описываемому объекту может передаваться в языке различными способами:

1. С помощью суффиксов субъективной оценки существительных (отмечается большее их количество у существительных женского рода, чем у существительных мужского и среднего рода): ива – ивушка, береза – березка – березонька, река – речка – реченька – речушка – речонка, город – городок – городишко, солнце – солнышко, яблоко – яблочко, зеркало – зеркальце; В узбекском языке данные языковые средства передаётся различными средствами т.е аффикс «чи», вспомогательное слово «кичик», А вот седло под Кошевым – так себе седлышко (М. Шолохов); – А кошевни тагидаги эгар – оддийгина эгарча. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России (М. Лермонтов); – Россияни дингиз шахарчалари орасида – энг емон шахрчаси Таман.

2. Через сравнение с помощью союзов как, точно, словно, будто: а в узбекском языке переводится «худди» И ночь – как сказка (М. Шолохов); – тун худди эртакдек. Крылатые ели – как большие птицы, березы – точно девушки (М. Горький); – канотли арчалар – худди катта кушлардай, ок кайинлар эса – худди киздек. Она (бабушка) в лесу – точно хозяйка и родня всему – она ходит медведицей, все хвалит и благодарит (М. Горький); – у (буви) урмонда худди сохибани узидек ва кариндошдек, у айикни енига куркмасдан боради мактаб миннатдорчилик билдиради.

3. Через сравнение, которое по форме является метафорой: Ты, может быть, думаешь, что этот, капитан был какая-нибудь тряпка? Размазня? Стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом (А. Куприн); – сизнингча бу капитан кандайди латта эди деб уйлайсизми? Амманни бузовимиди? Хечам у жасур аскар эди— Какое милое существо ваша меньшая! – сказала гостя. – сизни кичкинтойингиз кандай екимли— Порох! Да, порох, — сказал граф. – шаддод ! ха худии шаддод— В меня пошла! И какой голос: хоть и дочь, а правду скажу, певица будет, Саломани другая (Л. Толстой); – менга ухшайди! Уни кандай овози бор: кизм булишига карамасдан айтаман у кушикчи булади, саломани бошкача.

4. С помощью синтаксической структуры что за + Им. п. (в зависимости от интонации и лексического состава предложения оценка может быть положительной или отрицательной): в узбекском языке выражается вспомогательным словом «накадар ажоиб» Что за глаза! Они так и сверкали, будто два угля (М. Лермонтов); – накадар ажоиб кузлар! Улар шундай чараклайди ки худди икки коп-пкора кумирдек . Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма! (А. Пушкин); – накадар ажоиб бу эртаklar! Хар бири дoston! Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! (А. Чехов); – вой худо! Бу канака хашамат «оталар ва болалар»

5. С помощью синтаксической структуры вот это, вот так + Им. п.: А в узбекском языке передается словом «мана» Вот это человек! Вот это писатель!(И. Бунин); мана бу одам! Вот так машина! – мана шундай машина! (М. Горький);

6. С помощью синтаксической конструкции ну и -\- Им. п.: Ну и язык у него! Нож острый. – Предикатом оценочных предложений часто являются фразеологические единицы, выражающие стабильную характеристику человека, такие, как мухи не обидит, не лыком шит, за словом в карман не полезет, пороху не выдумает, мастер на все руки, не от мира сего, ни рыба ни мясо и др.: Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек (А. Куприн).

К фразеологическим моделям качественной характеристики относятся синтаксические структуры типа: Студент есть студент; Осень она и есть осень, широко употреби тельные в разговорной речи.

Список литературы

- [1] Брагина А.А. О двойственном характере синонимии. – Рус. яз. в школе. / А.А. Брагина – 1973. № 3. 110 с.
- [2] Брагина А.А. Синонимы и метафоры. / А.А. Брагина – Рус. яз. в школе, 1976. № 6. 134 с.
- [3] Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова / В.В. Виноградов // Лексикология и лексикография. – М., 1997. 198 с.
- [4] Вульфсон Р.Е., Соколова М.В. Контактное использование синонимов в повести А.П. Гайдара «Школа». / Р.Е., Вульфсон М.В. Соколова – Рус. яз. в школе, 1975. № 1. 124 с.
- [5] Фененко Н.А. Язык реалий и реалии языка. / Н.А. Фененко – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. 139 с.
- [6] Чесноков П.В. Два аспекта в синонимии предложений / П.В. Чесноков // Предложение как многоаспектная единица языка. – М., 1984. 25-31 с.
- [7] Чесноков П.В. Конструкции с субъектным дуплексивом в ряду синонимичных синтаксических структур (в аспекте семантических и логических форм мышления) / П.В. Чесноков, Л. Д. Чеснокова // Единицы языка в функциональнопрагматическом аспекте. – Ростов-на-Дону, 2000. 220-229 с.
- [8] Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – М., 1941. 620 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bragina A.A. On the dual nature of synonymy. – Rus. lang. at school. / A.A. Bragin – 1973. No. 3. 110 p.
- [2] Bragina A.A. Synonyms and metaphors. / A.A. Bragin – Rus. lang. at school, 1976. No. 6. 134 p.
- [3] Vinogradov V.V. The main types of lexical meanings of the word / V.V. Vinogradov // Lexicology and lexicography. – M., 1997. 198 p.
- [4] Vulfson R.E., Sokolova M.V. Contact use of synonyms in A.P. Gaidar "School". / R.E., Vulfson M.V. Sokolova – Rus. lang. at school, 1975. No. 1. 124 p.
- [5] Fenenko N.A. The language of realities and the realities of language. / ON THE. Fenenko – Voronezh: Publishing house of VSU, 2001. 139 p.
- [6] Chesnokov P.V. Two aspects in the synonymy of sentences / P.V. Chesnokov // Sentence as a multidimensional unit of language. –

[7] Chesnokov P.V. Constructions with a subjective duplex in a number of synonymous syntactic structures (in the aspect of semantic and logical forms of thinking) / P.V. Chesnokov, L. D. Chesnokova // Units of the language in the functional-pragmatic aspect. – Rostov-on-Don, 2000. 220-229 p.

[8] Shakhmatov A.A. Syntax of the Russian language / A.A. Chess. – М., 1941. 620 p.

© Н.И. Ахмаджонова, 2022

Поступила в редакцию 07.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Ахмаджонова Н.И. Сопоставительный анализ синонимов-прилагательных, характеризующие человека по объективным признакам в русском и узбекском языках // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 92-97. URL: <https://ip-journal.ru/>